

Влияние зарубежного кинематографа на формирование мировоззренческих позиций учащейся молодежи: взгляд будущих педагогов. Часть 1

А. С. ШУСТРОВ, М. Н. ПЕВЗНЕР, А. В. ПЕРМЯКОВ, П. А. ПЕТРЯКОВ

АННОТАЦИЯ

Введение. Исследование посвящено проблеме формирования мировоззренческих позиций российской молодежи под влиянием зарубежного кинематографа. Данная проблема является актуальной в связи с усиливающимися противоречиями между глобальными и национальными ценностями современного общества. Кинематограф, как элемент массовой культуры, воздействует на личностное развитие молодежи, формируя ее ценности, взгляды и убеждения. *Цель исследования* – выявить отношение молодежи к зарубежному кинематографу в оценке студентов педагогического профиля, киноведа и преподавателей университета.

Материалы и методы. Для изучения проблемы использовались теоретические и эмпирические методы. В онлайн-анкетировании приняли участие 413 обучающихся Педагогического института. Открытое интервью проводилось с российским киноведом Н. И. Клейманом. Экспертное интервью проводилось с 10 преподавателями Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Российская Федерация). Систематизация данных осуществлялась с помощью количественного и качественного анализа, статистическая обработка – методом корреляционного анализа.

Результаты. Результаты исследования показали значительную популярность западного кинематографа среди российской молодежи (96,6% респондентов), в том время как интерес к произведениям восточного кинематографа проявляют 70%. Установлено, что под влиянием западного кинематографа формируются ценности индивидуализма, прав и свобод человека. Восточный кинематограф сосредоточен на культурных и семейных ценностях, на стремлении к внутренней гармонии и уважении к старшим. Такой вывод подтверждается также результатами интервью с кинокритиком Н. И. Клейманом. Согласно экспертным оценкам преподавателей университета, произведения киноискусства могут использоваться как педагогический инструмент формирования мировоззренческих установок молодежи в вузе и школе.

Заключение. Авторы приходят к выводу, что для эффективного использования кинематографа в образовательном процессе необходимо создание организационно-педагогических условий, включающих интеграцию произведений киноискусства в образовательные программы, создание виртуальных сообществ и форумов для организации онлайн-дискуссий, использование технологий искусственного интеллекта для анализа медиаконтента. Результаты исследования подтверждают важность сбалансированного подхода к использованию зарубежного и отечественного кинематографа для формирования мировоззренческих позиций, эмоционального интеллекта, культурной рефлексии, критического мышления и медиаграмотности молодежи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

зарубежный кинематограф, культурная идентичность, мировоззрение молодежи, личностное развитие молодежи, педагогический потенциал киноискусства, цифровая трансформация образования

Текст 1-й части статьи содержит разделы: «Введение», «Материалы и методы»

Для цитирования: Шустров А. С., Певзнер М. Н., Пермяков А. В., Петряков П. А. Влияние зарубежного кинематографа на формирование мировоззренческих позиций учащейся молодежи: взгляд будущих педагогов. Часть 1 // Перспективы науки и образования. 2025. № 4. С. 603–611. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.39>

Поступила: 22.02.2024 | Одобрена: 16.04.2025 | Опубликовано: 31.08.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

The influence of foreign cinema on the formation of ideological positions of students: the view of future teachers. Part 1

A. S. SHUSTROV, M. N. PEVZNER, A. V. PERMYAKOV, P. A. PETRYAKOV

ABSTRACT

Introduction. The research is devoted to the problem of the formation of ideological positions of Russian youth under the influence of foreign cinema. This problem is relevant due to the growing contradictions between the global and national values of modern society. Cinema, as an element of mass culture, influences the personal development of young people, forming their values, views and beliefs. The purpose of the study is to identify the attitude of young people towards foreign cinema in the assessment of pedagogical students, film critics and university teachers.

Materials and methods. Theoretical and empirical methods were used to study the problem. 413 students at the Pedagogical Institute took part in the online survey. An open interview was conducted with the Russian film critic N. I. Kleiman. The expert interview was conducted with 10 teachers at Novgorod University. The data was systematized using quantitative and qualitative analysis, statistical processing using correlation analysis.

Results. The results of the study showed significant popularity of Western cinema among Russian youth (96.6% of respondents), while 70% are interested in the works of Eastern cinema. It is established that the values of individualism, human rights and freedoms are formed under the influence of Western cinema. Oriental cinema focuses on cultural and family values, striving for inner harmony and respect for elders. This conclusion is also confirmed by the results of an interview with film critic N. I. Kleiman. According to the expert assessments of university teachers, works of cinematography can be used as a pedagogical tool for shaping the worldview of young people at universities and schools.

Conclusion. The authors conclude that for the effective use of cinematography in the educational process, it is necessary to create organizational and pedagogical conditions, including the integration of works of cinematography into educational programs, the creation of virtual communities and forums for organizing online discussions, and the use of artificial intelligence technologies to analyze media content. The results of the study emphasize the importance of a balanced approach to the use of foreign and domestic cinema for the formation of ideological positions, emotional intelligence, cultural reflection, critical thinking and media literacy of young people.

KEYWORDS

foreign cinema, cultural identity, worldview of youth, personal development of youth, pedagogical potential of cinematography, digital transformation of education

The 1st part of the article includes: "Introduction", "Materials and methods".

For Citation: Shustrov, A. S., Pevzner, M. N., Permyakov, A. V., & Petryakov, P. A. (2025). The influence of foreign cinema on the formation of ideological positions of students: the view of future teachers. Part 1. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (4), 603–611. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.39>

Received: 22 February 2025 | Approved: 16 April 2025 | Published: 31 August 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Исследование влияния зарубежного кинематографа на мировоззренческие установки российской молодежи является диагностическим и содержательным базисом для решения проблемы развития региональной и общегражданской культурной идентичности представителей будущего поколения. Культурная идентичность учащейся молодежи может формироваться как в процессе стихийной социализации, так и в результате целенаправленного педагогического влияния [1]. Перечисленные механизмы характерны также для оценки влияния произведений киноискусства на личностное развитие молодого человека. С одной стороны, такое влияние может осуществляться спонтанно, часто на бессознательном уровне, и существенно определять мировоззренческие установки молодых людей. С другой стороны, влияние кинематографа может стать важным педагогическим инструментом целенаправленного формирования личностных качеств, взглядов и убеждений молодого человека.

Данное исследование имеет высокую значимость в контексте создания в российских регионах педагогических кластеров как ресурса инновационного развития территории, поскольку позволяет определить педагогический инструментарий формирования гражданской культуры молодежи под воздействием медиапродукции. Полученные данные могут стать основой для разработки педагогических стратегий, направленных на развитие критического мышления у российской молодежи при анализе содержания и художественных характеристик зарубежных фильмов. Проведение исследования среди студентов педагогических специальностей обусловлено их ролью как агентов социализации, которые в будущей профессионально-педагогической деятельности будут способствовать формированию мировоззрения представителей подрастающего поколения.

Согласно Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения ЮНЕСКО, «товары и услуги, производимые в сфере культуры, по своей природе являются средством выражения ценностей, обычаев, языков, традиций» [2]. В условиях становления многополярного мира, регионализации стран, а также научно-технического прогресса в сфере цифровых технологий, способствующих мгновенному распространению информации посредством различных интернет-платформ, просмотр кино занимает важное место в культурной жизни современной молодежи. Как справедливо отмечают Д. Д. Мосинцев, Ю. И. Джембек и А. В. Ефремова, кино является основной формой экранной культуры [3]. Мы разделяем научное представление А. Пардо о терминах «кино», «кинематограф» и «киноиндустрия» как о взаимозаменяемых понятиях, под которыми следует понимать любую форму аудиовизуальной художественной литературы, будь то художественные фильмы, анимационные фильмы, телефильмы или телесериалы [4]. Нам импонирует позиция Д. Н. Куликовой, заключающаяся в том, что кино необходимо рассматривать как инструмент «мягкой силы», оказывающий влияние на массовое общественное сознание [5]. Мы также согласны с мнением французского философа А. Бадью о том, что кинематограф — это философский эксперимент, обладающий колоссальным педагогическим потенциалом. Любой фильм принимает во внимание материальность наших представлений о мире и трансформирует их в визуальное повествование. Кинематограф не изображает мир, а, скорее, демонстрирует образы, которые расширяют наши представления о мире [6].

Большое значение кинематографа в повседневной жизни современного общества подтверждает и исследование ВЦИОМ, проведенное в июле 2024 года среди граждан России в возрасте от 14 лет и старше. Результаты исследования показали, что для 71% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет просветительская функция кино оказалась крайне важной. При этом учащаяся молодежь в возрасте 14–35 лет при выборе кино-контента отдает предпочтение комедиям (48%), фэнтези (46%) и приключениям (35%). Наименьшей популярностью у респондентов всех возрастов пользуются мюзиклы, фильмы про спорт и короткометражки [7].

На протяжении более 20 лет дистрибьюторы фильмов преимущественно американского производства уверенно занимали лидерство в кинопрокате на российском рынке. Однако геополитические события последних лет оказали серьезное влияние на развитие киноиндустрии в России, в связи с чем кардинально изменилось соотношение отечественного и зарубежного кинопроката в пользу российского. Так, по итогам 2023 года топ-5 самых крупных дистрибьюторов заняли российские компании — «Централ Партнершип» (ЦПШ), «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Атмосфера кино» и «Наше кино». Эксперты отмечают, что дистрибьюторам в сборах существенно помогает молодежная программа льготной продажи билетов «Пушкинская карта»

[8]. Будет справедливым отметить, что даже в условиях санкционных ограничений зарубежный кинематограф по-прежнему очень популярен среди представителей современной российской молодежи. Так, на российском видеопортале «RuTube» и на сайтах, нарушающих авторские права, в настоящее время анонимные пользователи размещают новые фильмы западных киностудий, в связи с чем не получается перенастроить зрительский интерес в пользу отечественного и восточного кинематографа. Таким образом, привычка к потреблению культурных продуктов западного производства остаётся устойчивой, а в условиях потепления российско-американских отношений культурный поворот в сторону Китая вряд ли будет иметь успех.

Вместе с тем, согласно ряду исследований, в некоторых странах зарубежный кинематограф преобладает над местным кинематографом. В частности, это касается голливудских фильмов. Так, в диссертации А. Азаб представлены результаты опроса, проведённого в июле 2021 года среди 162 участников в возрасте от 16 до 30 лет, о культурном влиянии Голливуда на египетскую молодёжь. Результаты показали, что голливудские фильмы значительно популярнее местного кинематографа, что указывает на снижение «мягкой силы» египетского кино. Многие респонденты используют английский язык и сленг в повседневной речи, выражая восхищение американскими ценностями и культурой, но при этом отмечая снижение привлекательности египетских культурных образов в фильмах [9].

Далее рассмотрим влияние зарубежного кинематографа на сознание российской молодежи с точки зрения педагогической науки и практики. Такое влияние заслуживает отдельного научного осмысления, поскольку, как справедливо отмечает С. Некрасов в своей научной работе, кино как неотъемлемая часть массмедиа оказывает значительное воздействие на процесс становления личности [10]. Нельзя не согласиться с позицией С. Г. Дункевич и М. В. Сомова о том, что киноискусство должно играть более значимую роль в образовании, поскольку развивает аудиовизуальное, образно-пространственное, абстрактно-логическое, критическое киномышление, перцептивные навыки восприятия звукозрительного образа [11]. Образы в киноискусстве, согласно О. Полюшкевич, конструируют реальность и идентичность зрителей, что определяет их жизненный сценарий [12].

Одним из ключевых факторов, определяющих влияние зарубежного кинематографа на мировоззрение молодежи, является его способность демонстрировать многообразие культурных и социальных моделей, что способствует расширению кругозора молодых зрителей, помогая им лучше понимать окружающий мир. В отличие от традиционных педагогических средств, кинематограф предоставляет возможность пережить события, ситуации и конфликты, которые могут быть далеки от личного опыта зрителя, но одновременно способствуют формированию эмпатии и принятия различных точек зрения. Примером таких фильмов могут служить работы, которые касаются глобальных социальных проблем, таких как дискриминация, неравенство, экологические кризисы или права человека. Например, фильм «Джокер» Тодда Филлипса через образ главного героя затрагивает проблемы социальной изоляции, психических заболеваний и насилия. Этот фильм оказывает глубокое влияние на восприятие молодежи проблем психического здоровья и роли общества в формировании индивидуального мировоззрения. В воспитательном процессе он может способствовать развитию более гуманного отношения к людям с особенностями психофизического развития.

Кроме того, кинопроизведения, затрагивающие проблематику гражданского образования, выступают в качестве значимого инструмента воспитания личности. Примером таких картин является анимационный фильм «Головоломка» студии Pixar, который затрагивает сложные социально-психологические аспекты взросления, включая управление эмоциями и переживаниями. Этот фильм, несмотря на свою направленность на преимущественно детскую аудиторию, также оказывает влияние на сознание молодежи, формируя у нее эмоциональную зрелость и умение справляться с трудными жизненными ситуациями.

Доказано, что фильмы способны вызывать у зрителей живые эмоции, ставить проблемные вопросы и создавать новые смыслы, что делает их носителями теоретических и философских идей [13]. Так, в своем исследовании Б. Р. Р. Смит, К. Мазурик и Дж. Гелех изучали раскрываемые в кинематографе 2010–2020 гг. причины совместного проживания «взрослых детей» и их родителей. Канадские исследователи по результатам контент-анализа 18 фильмов выявили расхождения между научно обоснованными причинами совместного проживания родителей и их «взрослых детей», которые изображаются в экранном повествовании. Наблюдение, описанное в исследовании, подтверждает высокую степень влияния кинематографа на процесс социализа-

ции личности в современном обществе [14]. Большое значение кинематографа в формировании системы взглядов, представлений и предпочтений общества в своем исследовании подтверждает ученый Ш. Дас. По мнению исследователя, неудачно написанные сценарии и срежиссированные фильмы могут пропагандировать гендерно-ориентированные, кастово-ориентированные, расово-ориентированные стигмы, выдавая их зрителю за контент для семейного просмотра [15].

Зарубежный кинематограф также активно способствует формированию экологического сознания молодежи. В фильме «Неудержимые» режиссера Люка Бессона акцентируется внимание зрителя на последствиях глобальных экологических катастроф. Картина иллюстрирует важность коллективных усилий и экологического сознания в борьбе с угрозами, что способствует развитию чувства личной ответственности молодежи за будущее планеты. Кроме этого, современные фильмы западного производства, такие как «Мстители» или «Черная пантера», предоставляют молодым зрителям модели лидерства и борьбы за справедливость. Эти фильмы носят не только развлекательный характер, но и стимулируют молодежь к достижению поставленных целей в жизни. Сериал «Аль-Бум», снятый в 2024 году в ОАЭ, повествует героическую историю амбициозного и упрямого молодого человека, который бросает вызов морской стихии, чтобы осуществить свою мечту [16].

Можно согласиться с позицией зарубежных исследователей А. Гиббонсом и А. Дентоном, заключающейся в том, что кинопроизведения выполняют важные образовательные и воспитательные функции. Фильмы могут быть дискурсивными, инструментальными или дидактическими, то есть направленными на повышение уровня знаний обучающихся. Такую же позицию разделяют российские исследователи А. Ю. Чабулина, М. Ю. Крушина и М. Б. Моторина, полагая, что одним из эффективных способов, влияющих на успешность достижения обучающимися образовательных результатов, является метод кинопедагогике [17]. В соответствии с результатами исследования Е. М. Шпыневой и М. Г. Голубчиковой, кинематограф может быть использован педагогами для обеспечения разнообразия учебного материала и привлечения интереса обучающихся к образовательной деятельности [18]. Архипов П. А. в своем исследовании определил перечень метапредметных результатов, которые могут быть достигнуты в учебном процессе благодаря применению немного кино как одного из видов киноискусства: умение работать в команде, умение делегировать обязанности, развитие эмпатии. Интерпретация и передача эмоций через жесты и мимику, согласно автору, укрепляют способность обучающихся понимать и выражать чувства, что является ключевым аспектом эмоционального интеллекта [19].

Учитывая вышеизложенное, цель исследования заключается в выявлении отношения учащейся молодежи к западному и восточному кинематографу в оценке студентов педагогического профиля, киноведа и преподавателей Педагогического института. Достижение цели позволит определить организационно-педагогические условия, обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала киноискусства в условиях цифровой трансформации образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании использовались теоретические и эмпирические методы. Теоретический анализ научной литературы о значении кинематографа в процессе формирования системы взглядов представителей поколения «Z» позволил систематизировать представления о диалектическом взаимоотношении культуры, воспитания и идеологии в различных странах мира. Историко-сравнительный анализ проблематики исследования осуществлялся посредством интервью с советским и российским киноведом и историком кино Н. И. Клейманом.

Эмпирическое исследование было проведено в форме опроса с использованием авторской анкеты «Влияние зарубежного кинематографа на формирование мировоззренческих позиций учащейся молодежи: взгляд будущих педагогов» (URL: <https://forms.gle/A73vJxGoHXFh6Kks5>). Целевой аудиторией стали 413 студентов, магистрантов и аспирантов Педагогического института Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В исследовании приняли участие обучающиеся 17–20 лет (64,2%), 21–25 лет (30,8%), 26–30 лет (1,5%), более 30 лет (3,6%). Среди участников данного исследования были как представители женского пола (83,1%), так и мужского пола – 16,9%. Участниками опроса являлись студенты бакалавриата (91,3%) и магистратуры (8%), аспиранты (0,2%). Для статистической обработки данных использовался сервис Google Forms.

Помимо онлайн-анкетирования, было проведено интервью с преподавателями Педагогического института Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого с целью выявления экспертной оценки условий использования произведений киноискусства в образовательном процессе вуза и школы. В интервью приняли участие 10 преподавателей психолого-педагогических дисциплин, имеющих ученые степени кандидата и доктора наук.

По результатам онлайн-анкетирования осуществлялся количественный и качественный анализ данных. В качестве статистического метода обработки данных выбран корреляционный анализ, позволяющий определить соотношение влияния западного и восточного кинематографа на формирование мировоззренческих позиций современной молодежи. На основе корреляционного анализа категориальных и количественных данных построены таблицы сопряженности в целях изучения связи между несколькими переменными, что позволит определить соотношение влияния западного и восточного кинематографа на формирование мировоззренческих позиций учащейся молодежи в России.

Продолжение следует

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарят анонимных рецензентов за высказанные рекомендации, позволившие улучшить качество статьи.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №24-18-20095 «Региональный педагогический кластер как ресурс инновационного развития территории» (<https://rscf.ru/project/24-18-20095/>) [The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation No. 24-18-20095 «Regional pedagogical cluster as a resource for innovative development of the territory» (<https://rscf.ru/project/24-18-20095/>)]

ЛИТЕРАТУРА

1. Певзнер М. Н., Пермяков А. В., Ширин А. Г., Цывунина А. Д. Формирование культурной идентичности учащейся молодежи как предмет педагогической дискуссии // *Перспективы науки и образования*. 2024. № 5(71). С. 45–61. DOI 10.32744/pse.2024.5.3.
2. UNESCO: Diversity and the film industry. URL: <https://uis.unesco.org/en/topic/feature-films-and-cinema-data> (дата обращения: 08.03.2025)
3. Мосинцев Д. Д., Джембек Ю. И., Ефремова А. В. Становление и развитие кинотерапии как средства психологического консультирования // *Проблемы современного педагогического образования*. 2023. № 80–1. С. 430–432. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-kinoterapii-kak-sredstva-psihologicheskogo-konsultirovaniya> (дата обращения: 08.03.2025).
4. Pardo A. Promoting culture and spirituality in an audiovisual society: Pope Saint John Paul II's teachings on cinema // *Church, Communication and Culture*. 2021. No. 6(2). P. 194–222. <https://doi.org/10.1080/23753234.2021.1951121>
5. Куликова Д. Н. Кино как инструмент «мягкой силы» государства на примере кинематографа Испании и США // *Идеи и идеалы*. 2023. № 2–2. С. 459–475. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kino-kak-instrument-myagkoj-sily-gosudarstva-na-primere-kinematografa-ispanii-i-ssha> (дата обращения: 05.03.2025).
6. Strand T. Cinema, philosophy and paideia: A Badiouan analysis of the Iranian movie "Hit the Road." // *Ethics and Education*. 2023. No. 18(3–4). P. 405–422. <https://doi.org/10.1080/17449642.2023.2281213>
7. ВЦИОМ: большинство россиян смотрят кино для получения новых знаний. URL: <https://tass.ru/obschestvo/21695139> (дата обращения: 08.03.2025).
8. Российские дистрибьюторы заняли кинорынок. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6495172> (дата обращения: 08.03.2025)
9. Azab, A. The Impact of Hollywood Cinematic Media on Youth- The Case of Egypt. URL: https://www.academia.edu/52466189/The_Impact_of_Hollywood_Cinematic_Media_on_Youth_The_Case_of_Egypt (дата обращения: 08.03.2025)
10. Некрасов С. В. Влияние зарубежного кинематографа на подростковую культуру в СССР // *Вестник*

- Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2024. № 3 (44). С. 196–201. <https://doi.org/10.36809/2309-9380-2024-44-196-201>
11. Дункевич С. Г., Сомов М. В. Роль киноискусства в эстетическом образовании молодежи // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 10. С. 90–94. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kinoiskusstva-v-esteticheskom-obrazovanii-molodezhi> (дата обращения: 08.03.2025).
 12. Полюшкевич О. А. Новая идентичность в современном патриотическом кинематографе // Гуманитарный вектор. 2022. № 2. С. 192–202. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-identichnost-v-sovremennom-patrioticheskom-kinematografe> (дата обращения: 05.03.2025).
 13. Gibbons A., Denton A. Sensations and cinema: Reframing the real in democracy and education // Educational Philosophy and Theory. 2024. P. 1–11. <https://doi.org/10.1080/00131857.2024.2395343>
 14. Smith B. R. R., Mazurik K. & Gelech J. Individual, failing: an analysis of film portrayals of the causes of young adult coresidence from 2010–2020 // Journal of Youth Studies. 2023. P. 1–20. <https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2299270>
 15. Das Sh. Movies and the Gravity of Their Impact on Youth // International Journal of English Learning & Teaching Skills. 2022. No. 4(4). P. 1-12. <https://doi.org/10.15864/ijelts.4405>
 16. Gjylbegaj V., Radwan AF. Portrayal of gender roles in Emirati television dramas: a content analysis // Frontiers in Sociology. 2025. Vol. 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1506875>
 17. Чабулина А. Ю., Крушина М. Ю., Моторина М. Б. Критерии эффективности применения метода кинопедагогики в содействии профессиональному самоопределению слабоуспевающих обучающихся // Современное педагогическое образование. 2023. № 11. С. 71–77. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-effektivnosti-primeneniya-metoda-kinopedagogiki-v-sodeystvii-professionalnomu-samoopredeleniyu-slabouspevayuschih> (дата обращения: 08.03.2025).
 18. Шпынёва Е. М., Голубчикова М. Г. Опыт изучения особенностей культурного кода представителей регионов России (на примере Иркутской области) // МНКО. 2024. № 1 (104). С. 419–422. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2024-1104-419-422>
 19. Архипов П. А. Реализация инновационного потенциала педагогического инструмента «Немое кино» в условиях начальной школы // Современное педагогическое образование. 2024. № 3. С. 78–81. <https://doi.org/10.24412/2587-8328-2024-3-78-81>
 20. Weiyi L. Analysis on the Impact of the Ideology Differences on Films — Take The Captain and Sully as Examples // International Journal of Social Science and Humanity. 2021. Vol. 11(4). P. 127–132. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2021.V11.1053>
 21. Crosson S. Going vertical: examining the rise and impact of contemporary Russian sports cinema // Frontiers in Sports and Active Living. 2023. Vol. 5. <https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1250961>
 22. Mustafa N., Noureen A., Jabeen S. The Role of Cinema in Reflection of Political Ideologies // International Review of Social Sciences. 2020. No. 8 (7). P. 10–16.
 23. Scott C. R. Civic Culture at the Cinema: Local Public Life and Cinemagoing in Inter-War Britain // Cultural and Social History. 2022. No. 19(5). P. 547–565. <https://doi.org/10.1080/14780038.2022.2088265>
 24. Kubrak T. Impact of Films: Changes in Young People's Attitudes after Watching a Movie // Behavioral Sciences. 2020. No. 10(5). P. 86. <https://doi.org/10.3390/bs10050086>
 25. Zhu L., Wu Y. Love Your Country: EEG Evidence of Actor Preferences of Audiences in Patriotic Movies. Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.717025>
 26. Шойдонова А. М., Цыренов С. Д. Опыт реализации патриотического воспитания в 1920–1930-е гг.: на материалах Бурят-Монгольской АССР // Власть. 2022. № 2. С. 211–217. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-realizatsii-patrioticheskogo-vozpitaniya-v-1920-1930-e-gg-na-materialah-buryat-mongolskoy-assr> (дата обращения: 08.03.2025).
 27. Mazierska E. Canons of Polish Cinema and the Place of Polish Films in Global Film Canons // Eastern European Screen Studies. 2024. No. 16(1). P. 13–32. <https://doi.org/10.1080/2040350X.2024.2378522>
 28. Testoni I. [и др.]. Catharsis Through Cinema: An Italian Qualitative Study on Watching Tragedies to Mitigate the Fear of COVID-19 // Frontiers in Psychiatry. 2021. Vol. 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.622174>
 29. Jaén Portillo I. From body to world: empathy and the transformative power of cinematic imagination // Frontiers in Human Neuroscience. 2024. Vol. 18. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1363720>
 30. Romero E. D., Bobkina J. Including diversity through cinema-based affective literacy practices: A case study with EFL/ESL pre-service teachers // Innovation in Language Learning and Teaching. 2023. No. 17(4). P. 859–871. <https://doi.org/10.1080/17501229.2023.2168007>
 31. Башун О. В. Педагогическая рефлексия как фактор раскрытия педагогического потенциала художественных произведений на занятиях по педагогике // Современное педагогическое образование. 2022. № 1. С. 173–176. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-refleksiya-kak-faktor-raskrytiya-pedagogicheskogo-potentsiala-hudozhestvennyh-proizvedeniy-na-zanyatiyah-po> (дата обращения: 05.03.2025).

REFERENCES

1. Pevzner M. N., Permyakov A.V., Shirin A. G., Tsyvunina A.D. Formation of cultural identity of students as a subject of pedagogical discussion. *Perspectives of science and education*, 2024, no. 5(71), pp. 45-61. DOI: 10.32744/pse.2024.5.3.
2. UNESCO: Diversity and the film industry. Available at: <https://uis.unesco.org/en/topic/feature-films-and-cinema-data> (accessed 08 March 2025)
3. Mosintsev D. D., Dzhembek Yu. I. & Efremova A.V. The formation and development of film therapy

- as a means of psychological counseling. *Problems of modern teacher education*, 2023, no. 80–1, pp. 430–432. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-kinoterapii-kak-sredstva-psihologicheskogo-konsultirovaniya> (accessed 08 March 2025).
4. Pardo A. Promoting culture and spirituality in an audiovisual society: Pope Saint John Paul II's teachings on cinema. *Church, Communication and Culture*, 2021, no. 6(2), pp. 194–222. <https://doi.org/10.1080/23753234.2021.1951121>
 5. Kulikova D. N. Cinema as an instrument of the «soft power» of the state on the example of cinema in Spain and the USA. *Ideas and ideals*, 2023, no. 2–2, pp. 459–475. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/kino-kak-instrument-mygkoy-sily-gosudarstva-na-primere-kinematografa-ispanii-i-ssha> (accessed 05 March 2025).
 6. Strand, T. Cinema, philosophy and paideia: A Badiouan analysis of the Iranian movie "Hit the Road." *Ethics and Education*, 2023, no. 18(3–4), pp. 405–422. <https://doi.org/10.1080/17449642.2023.2281213>
 7. VTSIOM: most Russians watch movies to gain new knowledge. Available at: <https://tass.ru/obschestvo/21695139> (accessed 08 March 2025).
 8. Domestic distributors have taken over the film market. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/6495172> (accessed 08 March 2025)
 9. Azab, A. The Impact of Hollywood Cinematic Media on Youth- The Case of Egypt. Available at: https://www.academia.edu/52466189/The_Impact_of_Hollywood_Cinematic_Media_on_Youth_The_Case_of_Egypt (accessed 08 March 2025)
 10. Nekrasov S. V. The influence of foreign cinema on adolescent culture in the USSR. *Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian studies*, 2024, no. 3 (44), pp. 196–201. <https://doi.org/10.36809/2309-9380-2024-44-196-201>
 11. Dunkevich S. G., Somov M. V. The role of cinematography in the aesthetic education of youth. *Society: sociology, psychology, pedagogy*, 2020, no. 10, pp. 90–94. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kinoiskusstva-v-esteticheskom-obrazovanii-molodezhi> (accessed 08 March 2025).
 12. Polyushkevich O. A. A new identity in modern patriotic cinema. *Humanitarian vector*, 2022, no. 2, pp. 192–202. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-identichnost-v-sovremennom-patrioticheskom-kinematografe> (accessed 05 March 2025).
 13. Gibbons, A. & Denton, A. Sensations and cinema: Reframing the real in democracy and education. *Educational Philosophy and Theory*, 2024, pp. 1–11. <https://doi.org/10.1080/00131857.2024.2395343>
 14. Smith B. R. R., Mazurik K. & Gelech J. Individual, failing: an analysis of film portrayals of the causes of young adult coresidence from 2010–2020. *Journal of Youth Studies*, 2023, pp. 1–20. <https://doi.org/10.1080/013676261.2023.2299270>
 15. Das, Sh. Movies and the Gravity of Their Impact on Youth. *International Journal of English Learning & Teaching Skills*, 2022, no. 4(4), pp. 1–12. <https://doi.org/10.15864/ijelts.4405>
 16. Gjylbegaj, V. & Radwan, AF. Portrayal of gender roles in Emirati television dramas: a content analysis. *Frontiers in Sociology*, 2025, no. 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1506875>
 17. Chabulina A. Yu., Krushina M. Yu., Motorina M. B. Criteria for the effectiveness of the method of film pedagogy in promoting professional self-determination of underachieving students. *Modern pedagogical education*, 2023, no. 11, pp. 71–77. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-effektivnosti-primeneniya-metoda-kinopedagogiki-v-sodeystvii-professionalnomu-samoopredeleniyu-slabouspevyayuschih> (accessed 08 March 2025).
 18. Shpyneva E. M., Golubchikova M. G. The experience of studying the peculiarities of the cultural code of representatives of the regions of Russia (on the example of the Irkutsk region). *WSCE*, 2024, no. 1 (104), pp. 419–422. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2024-1104-419-422>
 19. Arkhipov P. A. Realization of the innovative potential of the pedagogical tool «Silent cinema» in primary school conditions. *Modern pedagogical education*, 2024, no. 3, pp. 78–81. <https://doi.org/10.24412/2587-8328-2024-3-78-81>
 20. Weiyi L. Analysis on the Impact of the Ideology Differences on Films — Take The Captain and Sully as Examples. *International Journal of Social Science and Humanity*, 2021, vol. 11(4), pp. 127–132. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2021.V11.1053>
 21. Crosson S. Going vertical: examining the rise and impact of contemporary Russian sports cinema. *Frontiers in Sports and Active Living*, 2023, no. 5. <https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1250961>
 22. Mustafa N., Noureen A., & Jabeen S. The Role of Cinema in Reflection of Political Ideologies. *International Review of Social Sciences*, 2020, no. 8 (7), pp. 10–16.
 23. Scott C. R. Civic Culture at the Cinema: Local Public Life and Cinemagoing in Inter-War Britain. *Cultural and Social History*, 2022, no. 19(5), pp. 547–565. <https://doi.org/10.1080/14780038.2022.2088265>
 24. Kubrak T. Impact of Films: Changes in Young People's Attitudes after Watching a Movie. *Behavioral Sciences*, 2020, no. 10(5), pp. 86. <https://doi.org/10.3390/bs10050086>
 25. Zhu L. & Wu, Y. Love Your Country: EEG Evidence of Actor Preferences of Audiences in Patriotic Movies. *Frontiers in Psychology*, 2021, no. 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.717025>
 26. Shoydonova A.M., Tsyrenov S. D. The experience of implementing patriotic education in the 1920s and 1930s: based on the materials of the Buryat-Mongolian ASSR. *Power*, 2022, no. 2, pp. 211–217. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-realizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-v-1920-1930-e-gg-na-materialah-buryat-mongolskoy-assr> (accessed 08 March 2025).
 27. Mazierska E. Canons of Polish Cinema and the Place of Polish Films in Global Film Canons. *Eastern European Screen Studies*, 2024, no. 16(1), pp. 13–32. <https://doi.org/10.1080/2040350X.2024.2378522>
 28. Testoni I., Rossi E., Pompele S., Malaguti I. & Orkibi H. Catharsis Through Cinema: An Italian Qualitative Study on Watching Tragedies to Mitigate the Fear of COVID-19. *Frontiers in Psychiatry*, 2021, no. 12.

<https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.622174>

29. Jaén Portillo, I. From body to world: empathy and the transformative power of cinematic imagination. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2024, no. 18. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1363720>
30. Romero E. D., & Bobkina J. Including diversity through cinema-based affective literacy practices: A case study with EFL/ESL pre-service teachers. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 2023, no. 17(4), pp. 859–871. <https://doi.org/10.1080/17501229.2023.2168007>
31. Bashun O. V. Pedagogical reflection as a factor of revealing the pedagogical potential of artistic works in pedagogy classes. *Modern pedagogical education*, 2022, no. 1, pp. 173–176. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-refleksiya-kak-faktor-raskrytiya-pedagogicheskogo-potentsiala-hudozhestvennyh-proizvedeniy-na-zanyatiyah-po> (accessed 05 March 2025).

Авторы

Шустров Андрей Сергеевич

(Россия, Великий Новгород)

Кандидат педагогических наук. Заведующий лабораторией цифровой дидактики Междисциплинарного центра открытого образования. Доцент кафедры технологического и художественного образования

Педагогический институт

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

E-mail: s222760@std.novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-2052-7761

Scopus Author ID: 59535273800

Певзнер Михаил Наумович

(Россия, Великий Новгород)

Профессор, доктор педагогических наук. Директор, Междисциплинарный центр открытого образования

Педагогический институт

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

E-mail: Mikhail.Pevzner@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-0082-1795

Scopus Author ID: 40462308300

Пермяков Анатолий Викторович

(Россия, Великий Новгород)

Кандидат технических наук, директор

Педагогический институт

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

E-mail: Anatoly.Permakov@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0003-3668-7716

Scopus Author ID: 57211097125

Петряков Пётр Анатольевич

(Россия, Великий Новгород)

Профессор, доктор педагогических наук. Заведующий кафедрой технологического и художественного образования

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

E-mail: Petr.Petryakov@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-9629-2524

Scopus Author ID: 40462238800

Authors

Andrey S. Shustrov

(Russia, Veliky Novgorod)

Cand. Sci. (Educ.), Head of the Laboratory of Digital Didactics of the Interdisciplinary Center for Open Education

Associate Professor of the Department of Technological and Artistic Education

Pedagogical Institute

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

E-mail: s222760@std.novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-2052-7761

Scopus Author ID: 59535273800

Mikhail N. Pevzner

(Russia, Veliky Novgorod)

Professor, Dr. Sci. (Educ.),

Director, Interdisciplinary Center for Open Education

Pedagogical Institute

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

E-mail: Mikhail.Pevzner@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-0082-1795

Scopus Author ID: 40462308300

Anatoly V. Permyakov

(Russia, Veliky Novgorod)

Dr. Sci. (Educ.), Director

Pedagogical Institute

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

E-mail: Anatoly.Permakov@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0003-3668-7716

Scopus Author ID: 57211097125

Petr A. Petryakov

(Russia, Veliky Novgorod)

Professor, Dr. Sci. (Educ.),

Head of the Department of Technological and Artistic Education

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

E-mail: Petr.Petryakov@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-9629-2524

Scopus Author ID: 40462238800

Вклад авторов

Шустров А. С.: концептуализация, методология, создание черновика рукописи, верификация данных, формальный анализ, визуализация

Певзнер М. Н.: концептуализация, создание рукописи и её редактирование, руководство исследованием, получение финансирования

Пермяков А. В.: администрирование проекта, проведение исследования

Петряков П. А.: создание рукописи и её редактирование, проведение исследования

© Шустров А. С., Певзнер М. Н., Пермяков А. В., Петряков П. А., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Andrey S. Shustrov: Conceptualization, Methodology, Writing - Original Draft, Validation, Formal analysis, Visualization

Mikhail N. Pevzner: Conceptualization, Writing - Review & Editing, Supervision, Funding acquisition

Anatoly V. Permyakov: Project administration, Investigation

Petr A. Petryakov: Writing - Review & Editing, Investigation

© Andrey S. Shustrov, Mikhail N. Pevzner, Anatoly V. Permyakov, Petr A. Petryakov, 2025

The author's declared no conflicts of interest